

KO'ZI OJIZ VA ZAIF KO'RUVCHI BOLALARNI OILAVIY QO'SHNICHILIK MUNOSABATLARIGA MOSLASHTIRISH

Turg'unboyeva Lola Tursunboy qizi
Xabibullayeva Go'zal Shukrullo qizi

ChDPU: Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari 2-kurs talabasi

Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna

Ilmiy rahbar: ChDPU: Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553589>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarning ijtimoiy moslashuvi, ayniqsa ularning oilaviy va qo'shnichilik munosabatlaridagi o'rni va ahamiyati yoritib berilgan. Bolalarning ijtimoiy muhitga moslashuvi, oilaviy tarbiya jarayonida ularni qo'llab-quvvatlash, qo'shnilar bilan ijobiy munosabatlar o'rnatishdagi psixologik va pedagogik yondashuvlar tahlil qilingan. Maqolada oilaning, qo'shnilar va jamiyat a'zolarining nogiron bolalarga nisbatan mehr-shafqatli va tushunishli bo'lishi, ularni faollikka undash va mustaqil hayotga tayyorlashdagi roli ochib beriladi. Shuningdek, muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ko'zi ojiz bolalar, zaif ko'ruvchi bolalar, ijtimoiy moslashuv, oilaviy tarbiya, qo'shnichilik munosabatlari, psixologik yondashuv, inklyuziya.

Bugungi kunda nogiron bolalarni, jumladan, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarni jamiyatga moslashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki ular nafaqat o'quv muassasalari, balki oila va qo'shnichilik doirasida ham alohida e'tibor va yondashuvga muhtojdir. Oiladagi ijtimoiy-psixologik muhit, qo'shnilar bilan bo'lgan munosabatlar bola shaxsining shakllanishi va rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Tarixiy manbalardan ma'lumki, insoniyat taraqqiyoti davomida barcha jamiyatlarda jismoniy yoki psixik jihatdan imkoniyati cheklangan insonlar sog'lom a'zolar bilan yonma-yon yashab kelgan. Jamiyatning taraqqiyot bosqichlari o'tgan sari bu toifadagi odamlarga bo'lgan munosabat ham o'zgarib, asta-sekin rivojlanib borgan. Masalan, antik davrda, ayniqsa qadimgi yunon (grek) madaniyatida inson siymosi mukammallik timsoli sifatida talqin qilingan. Ularning falsafiy qarashlarida "Inson xudolarga o'xshashi kerak" degan tushuncha hukmron bo'lib, natijada nogironligi bor insonlar jamiyatda kamsitilgan, ular ko'pincha e'tibordan chetda qolgan, ba'zan esa hatto jamiyatdan ajratib qo'yilgan.

Shu bilan birga, ba'zi tarixiy manbalarda nogiron shaxslarni parvarishlashga oid holatlarni ham uchratish mumkin. Masalan, Rim huquqiy tizimida oilaviy tuzum va oila a'zolarining majburiyatlari nogiron bolalar va qarindoshlar taqdirida muayyan rol o'ynagan. Bu esa shuni ko'rsatadiki, qanchalik cheklovlar bo'lmasin, insonparvarlik tamoyillari ham butunlay yo'q bo'lmagan.

Jamiyat tarixida nogironlik tushunchasiga bo'lgan munosabat har doim davr va madaniyatga bog'liq bo'lib kelgan. Ba'zi xalqlarda ularning g'amxo'rlik va parvarish talab qiladigan shaxslar sifatida ko'rilgan bo'lsa, boshqalarda ular "ortiqcha yuk" sifatida qabul qilingan. Ayniqsa, rivojlanish bosqichlarida jamiyat ma'naviyati va huquqiy tamoyillarining yuksalishi nogiron insonlarning huquqlarini kengaytirishga, ularni jamiyat hayotiga faol jalb etishga yo'l ochgan.

Bugungi kunda esa inson huquqlari umumjahon miqyosida e'tirof etilgan bo'lib, imkoniyati cheklangan insonlar ham to'laqonli ijtimoiy hayotda ishtirok etish, o'z qobiliyatlarini namoyish qilish va rivojlantirish imkoniyatlariga ega bo'lib bormoqda. Shu jihatdan, tarixiy tajribalar nogironlik masalasini tushunishda bizga muhim saboqlar beradi va bugungi inklyuziv jamiyat qurish yo'lidagi harakatlarimizda asosiy tayanch bo'lib xizmat qiladi.

Ko'rish qobiliyatining zaiflanishi bolalarda turli darajada namoyon bo'ladi. Ba'zilarida bu zaiflashish asta-sekin rivojlanib, ma'lum darajada ko'rish imkoniyati saqlanib qoladi, boshqalarida esa, ayniqsa tug'ma ko'z nuqsonlari bo'lgan hollarda, bola mutlaqo ko'r bo'lib qoladi. Bu kabi holatlar nafaqat bola hayot sifati, balki uning rivojlanishi, ta'lim olish jarayoni va atrofdagilar bilan munosabatlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, bunday bolalarga erta tashxis qo'yish, maxsus tibbiy ko'rikdan o'tkazish va ularni mos sharoitlarga moslashtirish nihoyatda muhimdir.

Ko'zi ojiz yoki zaif ko'ruvchi bolalar jamiyatda ma'lum qiyinchiliklarga duch keladi. Ularning ijtimoiy ehtiyojlari, hissiy holati, o'ziga bo'lgan ishonchi ko'pincha atrofdagilarning munosabatiga bog'liq bo'ladi. Oila bu yerda asosiy tayanch nuqta hisoblanadi. Oilaning qo'llab-quvvatlovchi va tushunishli bo'lishi bolaning ruhiy barqarorligini saqlashda muhimdir.

Ota-ona bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, unga mos pedagogik yondashuvni tanlashi kerak. Masalan, ko'zi ojiz bolalar uchun tinglab tushunish, idrok qilish, tasavvur qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beruvchi mashg'ulotlar muhim. Shu bilan birga, opa-uka va boshqa yaqin qarindoshlarning mehr-shafqati bolaning ijtimoiy moslashuvida katta ahamiyatga ega.¹

Ko'plab hollarda qo'shnilar bolalarga nisbatan beg'araz mehr ko'rsatishadi yoki aksincha, ularni chetlab o'tishadi. Bu esa bola ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun, qo'shnilarni, ayniqsa ularning o'g'il-qizlarini nogiron bolalarga nisbatan to'g'ri yondashishga, ularni do'stona muhitga jalb qilishga o'rgatish lozim. Masalan, birga o'yin o'ynash, suhbat qurish, ularning kichik yutuqlarini e'tirof etish bolaning o'zini jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida his qilishi uchun yordam beradi.

Muammolar va ularni hal etish yo'llari esa quydagilarni tashil etadi:

- Ota-onalar va qo'shnilar o'rtasida tushunmovchiliklar bo'lishi. Yechim: Ochiq muloqot va tushuntirish ishlari olib borish.
- Qo'shnichilik doirasida bolaning e'tibordan chetda qolishi. Yechim: Mahalliy jamoatchilik bilan birgalikda tadbirlar uyushtirish, bolani faol jalb qilish.

Shuni ham aytish joizki, zamonaviy texnologiyalar ko'zi ojiz o'quvchilar uchun ta'lim jarayonini yanada qulay, samarali va qiziqarli qiladi. Ekran o'quvchilari, brayl displeylari, kattalashtirish dasturlari, nutqdan matnga texnologiyalari hamda muqobil kiritish qurilmalari orqali ular raqamli resurslardan bimalol foydalanishi, o'qish, yozish va muloqot jarayonlarida faol ishtirok etishi mumkin. Ushbu texnologiyalar nafaqat ularning o'quv imkoniyatlarini kengaytiradi, balki mustaqil o'rganish va jamoadagi ishtirokini ham oshiradi.

Shuningdek, ushbu vositalar ularning bilim olishdagi to'siqlarini kamaytirib, mustaqil ishlash va jamoadagi hamkorlik salohiyatini oshiradi. Natijada, ko'zi ojiz o'quvchilar ham

¹ G'aniyeva, D. T. (2019). Zaif ko'ruvchi bolalar psixologiyasi va pedagogikasi. Toshkent: Ilm ziyo.

boshqa tengdoshlari qatori zamonaviy ta'lim resurslaridan to'liq foydalanib, o'z imkoniyatlarini rivojlantirishlari mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarni oilaviy va qo'shniçilik munosabatlariga moslashtirish jarayoni murakkab, ammo nihoyatda muhimdir. Bu jarayonda oila, qo'shnilar va keng jamoatchilik hamkorlikda ish olib borsa, bunday bolalar jamiyatda o'z o'rnini topib, baxtli va mazmunli hayot kechirishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova, R. A. (2020). Nogiron bolalarni ijtimoiy moslashtirish asoslari. Toshkent: O'qituvchi.
2. Abdullayeva, N. Sh. (2018). Maxsus pedagogika asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. G'aniyeva, D. T. (2019). Zaif ko'ruvchi bolalar psixologiyasi va pedagogikasi. Toshkent: Ilm ziyo.
4. Vygotskiy, L. S. (1983). Defektologiya asoslari. Moskva: Pedagogika.